

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘hlan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheylya Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

ФУНКЦИИ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ В АНГЛИЙСКИХ И РУССКИХ СКОРОГОВОРКАХ

Сурмилова Елена Алексеевна,
докторант, elena.s@urdu.uz

Ургенчский государственный университет
имени Абу Райхона Беруни

Аннотация. Статья посвящена функциям, выполняемым именами числительными в скороговорках русского и английского языков. Числительные в скороговорках рассмотрены с лингвистической точки зрения - выявлены их фонологические, морфологические, синтаксические и лингвокультурологические функции.

Ключевые слова: Скороговорки, числительные, фольклор, лингвокультурология, фонетика.

Abstract. The article examines the functions performed by numerals in the tongue-twisters of the Russian and English languages. Numerals in tongue-twisters have been studied from a linguistic point of view – their phonological, morphological, syntactic functions, as well as the ways in which numerals represent culture, were identified.

Keywords: tongue-twisters, numerals, folklore, language and culture, phonetics.

Скороговорки используют фонетические контрасты, которые заставляют говорящего совершать ошибки, а также частые артикуляционные чередования, например, чередование шипящих, переднеязычных и сложных кластеров. [Ladefoged & Maddieson, 1996. 318; Laver, 1994. 236]. Их структура определяется специфическими языковыми ограничениями: то, что сложно произнести в одном языке, может быть обыденным типичным сочетанием в другом (например, русские палатализованные кластеры. [Blevins, 2004. 118-124; Padgett, 2003. 39-87].

Числительные - это высокочастотные, семантически не перегружающие структуру элементы языка с прочно укоренившимися лексическими формами и простыми парадигматическими рядами, которые способствуют повторению и структурированию. [Hurford, 1987. 216; Corbett, 2000. 84]. Поскольку числительные английского языка в большинстве своем односложны, но при этом имеют разнообразные инициалы и коды, они являются богатым фонетическим материалом для изучения. В русском же языке, помимо этого, использование числительных связано с падежными моделями, что также позволяет контролировать процесс формирования скороговорки [Timberlake, 2004; Corbett, 2000. 95].

Анализ англоязычного корпуса скороговорок показывает, что цифры в них используются в основном с фонологической целью - включить в текст скороговорки посредством числительных звуки, сложные для произношения. В качестве примера можно привести звук [θ] - глухой зубной фрикатив. Скороговорка, в которой применяется этот звук:

Thirty-three thieves thought that they thrilled the throne throughout Thursday.

В данной скороговорке числительное *thirty-three* (33) лежит в общей ее рамке - повторении звука [θ]. Семантическая функция данного числительного условна, оно могло бы быть заменено на любое другое без потери смысла общего высказывания. Основная функция - создание концентрации труднопроизносимого звука, чтобы спровоцировать ошибку у говорящего.

Еще одна функция числительных в английских скороговорках - создание омофонии. Рассмотрим следующий пример:

One-one was a racehorse.

Two-two was one too.

One-one won one race.

Two-two won one too.

Сложность данной скороговорки лежит в омофонии и семантической омонимии. Сложность заключается в быстром когнитивном различении числительных (*one, two*). Произношение *one* и *won* идентичное, так же, как и произношение *two* и *too*.

Наконец, числительные выполняют функцию создания аллитеративно-ассонансного контекста:

(1) Six sick hicks nick six slick bricks

(2) Eleven elves licked eleven little licorine lollipops

В приведенных выше примерах числительное становится частью аллитеративной (1) или ассонансной (2) цепочки. Однако, произносительные трудности в своей основе создаются прилежащими словами. Таким образом, можно сделать вывод, что функции числительных в английских скороговорках варьируются - числительное может быть как центральным элементом фонетической сложности, так и просто поддерживать более широкую структуру.

Роль числительных в русских скороговорках имеет больше акцентов, чем в английских. Помимо очевидной фонологической функции, многие примеры их использования показывают, что также они отражают культурные традиции. Согласно Богатыревой, использование числительных в текстах помогает смоделировать сюрреалистичные и реалистичные миры, таким образом отражая картину мира. Они являются неотделимыми компонентами и символами национальных культур, отражают сложный эмоциональный мир, мысли и чувства, эстетические и этические ценности людей. [Богатырева, 2014. 510-512]. В русской языковой картине мира цифра 7 (*семь*), помимо прочих своих значений, часто является репрезентацией концепта *много*, а не конкретного количества объектов. Это можно увидеть в следующей скороговорке:

Семь те стрел каленых, страшилище.

Семь стрел здесь использованы метафорически, чтобы пожелать человеку много проблем или трудностей, в целом, чтобы пожелать что-то плохое в большом количестве врагу.

Кроме того, числительное 33 (*тридцать три*) традиционно для русского фольклора - Илья Муромец лежал на печи тридцать лет и три года, в сказке

Пушкина было 33 богатыря. В скороговорках также можно его встретить не единожды:

Как на горке, на пригорке стоят тридцать три Егорки: раз Егорка, два Егорка, три Егорка

Тридцать три корабля лавировали, лавировали, да не вылавировали.

Такая концентрация данного числительного связана с тем, что у ведических славян данное число было священным.

Заключение. Числительные в скороговорках - это не просто слова, используемые для указания количества. В английском языке они обеспечивают высокую плотность труднопроизносимых элементов через просодическую симметрию и продуктивные омофоны, провоцирующие оговорки. В русском языке они добавляют те же просодические и сегментные рычаги, а также уникально мощные морфосинтаксические механизмы (чередование падежей и чисел) и богатый палатализацией набор, который усложняет артикуляционную задачу. С точки зрения педагогики и практики это делает числительные идеальным кросс-лингвистическим инструментом для разработки целенаправленных и видоизменяемых скороговорок, тренирующих как точность произношения, так и темп речи.

Использованная литература

1. Acheson, D. J., MacDonald, M. C. Verbal working memory and language production: Common approaches to the serial ordering of verbal information // *Psychological Bulletin*. – 2009. – Vol. 135, № 1. – P. 50–68.
2. Blevins, J. *Evolutionary Phonology: The Emergence of Sound Patterns*. – Cambridge: Cambridge University Press, 2004. – 366 p.
3. Corbett, G. G. *Number*. – Cambridge: Cambridge University Press, 2000. – 336 p.
4. Dell, G. S. A spreading-activation theory of retrieval in sentence production // *Psychological Review*. – 1986. – Vol. 93, № 3. – P. 283–321.
5. Fromkin, V. The non-anomalous nature of anomalous utterances // *Language*. – 1971. – Vol. 47, № 1. – P. 27–52.
6. Hurford, J. R. *Language and Number: The Emergence of a Cognitive System*. – Oxford: Blackwell, 1987. – 384 p.
7. Ladefoged, P., Maddieson, I. *The Sounds of the World's Languages*. – Oxford: Blackwell, 1996. – 425 p.
8. Laver, J. *Principles of Phonetics*. – Cambridge: Cambridge University Press, 1994. – 736 p.
9. Padgett, J. Contrast and post-velar fronting in Russian // *Natural Language & Linguistic Theory*. – 2003. – Vol. 21, № 1. – P. 39–87.
10. Timberlake, A. *A Reference Grammar of Russian*. – Cambridge: Cambridge University Press, 2004. – 524 p.
11. Богатырева Ж. В. От мифа к сказке (сравнительный анализ) // Мир науки, культуры, образования. – 2014. – №. 6 (49). – С. 510-512.